

Manual de manutenção de sistema domiciliar de
tratamento de esgoto:

Fossa séptica Biodigestora seguida de vala de infiltração

Chácara Nossa Senhora, Mogi Mirim/SP
Residência Larissa

Setembro 2025

Projeto “Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MDS)”

Termo de Execução Descentralizada - TED nº 936273/2022

Realização

Apoio

Secretaria de
Agricultura

Financiamento

Manual de Manutenção de sistema domiciliar de tratamento de esgoto: Fossa séptica biodigestora seguida de vala de infiltração

DOI: [10.5281/zenodo.17225512](https://doi.org/10.5281/zenodo.17225512)

Local de estudo

Chácara Nossa Senhora, Mogi Mirim/SP (Residência Larissa)
Setembro 2025S

Projeto

Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MDS)

Termo de Execução Descentralizada

TED nº 936273/2022

Realização

UFABC - Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas/ CECS
UNICAMP- Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/ FECFAU

Apoio

Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim/SP

Fomento

Fundação Nacional de Saúde/ FUNASA

Coordenador do projeto

Prof. Dr. Eduardo Lucas Subtil, CECS-UFABC

Pesquisadores

Profa. Dra. Roseli Frederigi Benassi, CECS-UFABC
Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Bueno, CECS-UFABC
Prof. Dr. Adriano Luiz Tonetti, FECFAU-UNICAMP
Dra. Isabel Campos Salles Figueiredo, FECFAU-UNICAMP
MSc. Milena Montier, CECS-UFABC

Servidores colaboradores da Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo - FUNASA/SUEST-SP

Adam Douglas Sebastião Pinto
Sergio Luis Siebra Moreira

Sumário

Prefácio	5
Evitando mau cheiro (odores)	6
1. Respiro ou tubulação de ventilação	6
2. Sifões e caixas sifonadas	7
3. Anel de vedação na privada	7
Fossa Séptica Biodigestora	8
1. Cuidados para evitar o entupimento	10
2. Cuidados com o uso de produtos de limpeza	10
3. Retirada de lodo do biodigestor	10
Vala de Infiltração	11
Círculo de Bananeiras	13
Lista de Manutenção	15

Prefácio

O presente manual integra as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto **“Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MSD)”**, realizado pela Universidade Federal do ABC (UFABC) em conjunto com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com apoio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e da Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim/SP. O projeto é executado por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED nº 936273/2022).

O objetivo central da iniciativa é avaliar tecnologias alternativas ao arranjo convencional tanque séptico + sumidouro, por meio da implantação de diferentes soluções de tratamento de esgoto em domicílios selecionados, acompanhando sua operação, manutenção e desempenho técnico ao longo do tempo. As tecnologias testadas foram adaptadas às condições locais, com foco em baixo custo, simplicidade operacional, segurança sanitária e sustentabilidade ambiental.

A elaboração destes manuais busca oferecer orientações práticas e acessíveis para o correto funcionamento e manutenção dos sistemas implantados, de modo que os moradores possam se apropriar do conhecimento e garantir a longevidade e a eficiência dos sistemas. Mais do que um guia técnico, este material representa o esforço coletivo de pesquisadores, órgãos públicos e comunidade em construir alternativas de saneamento seguras, participativas e de fácil replicação em diferentes contextos do país.

Espera-se que este trabalho contribua não apenas para o fortalecimento do Programa MSD, mas também para a difusão de soluções inovadoras e sustentáveis de tratamento de esgoto, com impacto positivo na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida das famílias atendidas.

Equipe do projeto SISal-MSD

Este manual tem como objetivo detalhar o funcionamento dos sistemas de tratamento de esgoto implantados e listar as atividades necessárias para sua manutenção. O sistema instalado foi dimensionado para o uso de **04 pessoas** e é composto pelas seguintes etapas (Figura 1):

Figura 1. Etapas do funcionamento do sistema de tratamento de esgoto. 1) Tipo de esgoto tratado. 2) Tecnologia de tratamento. 3) Tecnologia de disposição final.

Evitando mau cheiro (odores)

Para evitar que o mau cheiro produzido naturalmente pelos sistemas de tratamento de esgoto retorne para o interior da casa, é preciso estar atento a três itens:

1. Respiro ou tubulação de ventilação

Deve ser instalado respiro ou tubulação de ventilação próximo à residência pois isto permite a saída dos gases e evita que o mau cheiro se acumule dentro da casa.

2. Sifões e caixas sifonadas

- ✓ Cada pia, tanque ou lavatório deve ter um sifão. Os ralos de banheiro também devem ter sifões internos (caixa sifonada), sendo desaconselhado o uso de caixas secas. A água que fica dentro do sifão funciona como uma barreira que impede a passagem de gases e insetos da tubulação para dentro da casa (Figura 2).

Figura 2. Formas incorretas e corretas de usar sifões e caixa sifonada.

3. Anel de vedação na privada

- ✓ Instalar o anel de vedação no encontro da privada e o cano de esgoto evita evitar o retorno de gases e mau cheiro (Figura 3).

Figura 3. Anel de vedação (azul) instalado entre o vaso sanitário e a tabulação de esgoto.

Fossa séptica biodigestora

- ✓ A fossa séptica biodigestora é um sistema de tratamento anaeróbio de esgoto, similar a um reator anaeróbio compartimentado, em que o esgoto passa por três caixas (decantadoras) antes de ser disposto em valas de infiltração.
- ✓ A fossa séptica biodigestoras foi modificada do projeto original da EMBRAPA por ser construída com caixas de 500 Litros (e não de 1.000 litros) e por tratar o esgoto do banheiro como um todo, e não apenas o esgoto do vaso sanitário.
- ✓ Nesse sistema há a separação da parte sólida do esgoto, o lodo, que se acumula no fundo, e a produção de gases que são eliminados pela tubulação de ventilação.

Figura 4. Esquema de funcionamento da Fossa Séptica Biodigestora.

- ✓ O esgoto passa de caixa em caixa, e assim há tempo suficiente para que as bactérias anaeróbias façam a sua degradação.
- ✓ Carros ou animais **não podem passar em cima das tampas** e deve ser **evitado o pisoteio sobre os canos de 100mm** (cuidado, frágil!).
- ✓ **Construções não podem ser** feitas em cima das fossas biodigestoras e o ideal é que a área seja cercada.

Figura 5. Imagem da fossa Sptica Biodigestora (lado esquerdo  o sistema da Larissa).

Figura 6. Imagem da construo da fossa Sptica Biodigestora e o fluxo do esgoto (lado esquerdo  o sistema da Larissa).

1. Cuidados para evitar o entupimento

- ✓ Para evitar entupimento, **não jogue nenhum objeto** no vaso sanitário, pia ou chuveiro. **Não jogar:** papel higiênico, absorvente, fralda, preservativo, cotonete, fio dental, cabelo/pelos de barba, etc.

2. Cuidados com o uso de produtos de limpeza

- ✓ Como o sistema de tratamento de esgoto precisa manter os microrganismos vivos para funcionar bem, evite usar **produtos de limpeza em excesso**
- ✓ Usar desinfetante diluído para higienizar os vasos e um pouco de detergente nas pias e chuveiro
- ✓ Não usar pastilhas desinfetantes no vaso

3. Retirada de lodo do sistema

- ✓ O lodo acumulado no fundo das caixas (especialmente da primeira e segunda caixas) **deve ser retirado quando necessário**, com auxílio da chorumeira ou caminhão tipo limpa-fossa.
- ✓ A data da remoção do lodo deve ser **anotada** para controle.

Vala de Infiltração

- ✓ Depois de passar pela fossa séptica biodigestora, o esgoto vai para uma vala de infiltração, construída com um cano perfurado e brita. Esta vala serve para distribuir o esgoto tratado embaixo do solo.

Figura 7. Desenho esquemático da vala de infiltração.

- ✓ Nenhuma planta deve ser plantada em cima da vala, só ao lado dela, para ajudar a “puxar” a água e deixar o solo seco.
- ✓ Para ver o nível de água dentro da vala, levante a tampa (cap). O ideal é que o nível de água dentro da vala seja sempre baixo.

Figura 8. Imagens da construção da vala de infiltração.

Figura 9. Imagens da construção da vala de infiltração.

Círculo de Bananeiras

- ✓ O Círculo de Bananeiras recebe e trata as águas cinzas da cozinha e lavanderia. Na cozinha, é importante **não jogar óleo e nem restos de alimento** na pia! Use ralinhos como esses:

- ✓ Um “morrinho” deve ser formado envolta do círculo para **evitar a entrada de água da chuva/enxurrada**.
- ✓ Quando necessário, **repor os galhos secos e palha/folhas** de bananeira. Este material vegetal ajuda na manutenção do círculo e evita mau cheiro. A camada de trocos e palha deve ser bem grande.

Figura 10. Manutenção correta do Círculo de Bananeiras (cobertura).

- ✓ As bananeiras que já deram frutos devem ser cortadas. Estas frutas podem ser consumidas, **são seguras**.
- ✓ Deve ser feito o **manejo das bananeiras** de modo a deixar o centro do círculo sempre livre. Outras espécies podem ser plantadas ao redor do círculo.

Figura 11. Esquema ilustrativo do Círculo de Bananeiras

Figura 12. Camadas para preenchimento do Círculo de Bananeiras

Lista de Manutenção

Todo DIA

- Limpeza do ralinho da cozinha
- Limpeza do ralo do chuveiro

Todo MÊS

- Limpeza sifão da pia (cozinha)
- Limpar caixa de gordura
- Limpar filtro da máquina de lavar roupa

Todo SEMESTRE

- Reposição de folhas, palha e galhos no interior do círculo de bananeiras
- Limpeza/poda nas bananeiras do círculo de bananeiras

Todo ANO (avaliar)

- Remoção do lodo das Fossas Sépticas Biodigestoras

Data	Ações de Manutenção

